

TRANSPARENCIAS EN BUENOS AIRES, TEATRO GENERAL SAN MARTÍN 1952-60: INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS FACHADAS

Dirección General de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires/ Sub-Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires/
Director: arqto A. Arrese, Coordinador Area de Proyecto y Obra: arqto Alberto Alvarez

GABRIELA MALTZ

Arquitecto, integrante del equipo de intervención

CAPITULO 1 - DESCRIPCIÓN EDIFICIO DEL TEATRO GRAL SAN MARTÍN

- TEATRO GRAL SAN MARTÍN -1960

Año de proyecto : 1952

Año de inicio de la obra : 1954

Año de finalización de la Obra : 1960

Año de inauguración : 1961

Equipo de proyecto : arqtos. Mario Roberto Alvarez, Macedonio Oscar Ruiz

Colaborador Principal : Leonardo Kopiloff. Colaboradores arqtos Domingo Raffo y Michel Nicolaeff

Cuerpo Técnico Especializado : Escenotécnica :Ing Isaac Godbar, Ing Bernardo Duckelsky

Acústica: Ing.Federico Malvarez

Empresa Constructora :Benito Roggio e hijos S.A.-Brave, Fontana y Nicastro.

Estructura resistente: Ing. Carlos Laucher

Climatización: Eduardo Guiñazú

Superficie de terreno : 2800 m²

Superficie cubierta : 29.200 m²

En 1953 el intendente porteño y también arquitecto Jorge Sabaté resolvió encargar ciertas construcciones para Buenos Aires en el marco de Obras Municipales. El estudio de Mario Roberto Alvarez resultó elegido entre 20 firmas. La Municipalidad decidió encarar el edificio como un Centro Cultural. El programa fue elaborado por el estudio proyectista junto a un equipo asesor de la Comuna. La idea fue dar resolución a todos los problemas que plantea la producción teatral dentro del recinto del propio edificio.

CONCEPTOS RECTORES

“ El estudio completo del estudio y de la obra, en todos sus aspectos básicos y de detalle, se ha orientado siempre en la búsqueda de la solución funcional, racionalismo al que se ha subordinado la delectación estética. La aplicación de esta norma, promueve tanto la exterioridad plástica como el aspecto interior, un general tono de contención, condición que pone a cubierto a la obra de particularismos excesivos y de un sentido anecdótico a sus disposiciones y elementos.

Este prurito racionalista, que ha regido toda concepción funcional y plástica, se ha aplicado también a la elección de materiales y sistemas constructivos.

Por razones de precio o practicidad se trató de utilizar el máximo de productos nacionales y explotar sistemas constructivos Standard.

Las dificultades de importación impidieron el uso de sistemas más desarrollados en otros países .

El afán de síntesis, que impone reducir el enunciado teórico a su más simple expresión fué puesto a prueba.

Una rigurosa diferenciación “ de cada elemento según su función y su lógica interrelación, hizo posible su resolución en netos bloques de edificación , de formas geométricas simples y expresivas.”

M.R Alvarez y M.O Ruiz.

El Teatro San Martín es un paradigma de la arquitectura del Movimiento Moderno en Argentina. Este edificio es muy significativo de este período por el uso de un nuevo lenguaje, por la economía de recursos y forma inédita con que los proyectistas resolvieron un programa complejo en el corazón urbano. Salas teatrales, un microcine , hall de exposiciones, talleres, depósitos, oficinas, etc. fueron sintetizados en una composición purista de tres volúmenes.

El complejo se presenta con una fachada principal transparente sobre la Av Corrientes, adaptando las tendencias del Estilo Internacional vigente a las condiciones de nuestro país. Sus reflejos acentúan la relación y continuidad con su entorno. La idea de fachada como cierre está materializada a la manera de un proto curtain –wall . El edificio es un referente de la actividad cultural en la ciudad y un lugar de encuentro. La concurrencia de público es masiva. Tras un intensivo uso, y sin contar con un adecuado mantenimiento, ha sufrido deterioros muy importantes en el transcurso de sus 50 años de vida.

La Dirección de Infraestructura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con total respeto a los criterios del proyecto original y teniendo a uno de sus autores como asesor ha realizado el Proyecto de Intervención Integral del edificio adecuándolo a las nuevas tecnologías y materiales existentes hoy.

El edificio se inserta en la cuadrícula de Buenos Aires, sobre la Av Corrientes característica por la concentración de teatros, a metros del Obelisco .En el lenguaje utilizado por sus autores son reconocibles la arquitectura de Le Corbusier y Mies como referentes, así como las utopías presentes en el proyecto. La admiración hacia la arquitectura de Le Corbusier está presente en los pilotes del Hall de triple altura PB, la horizontalidad marcada por los parasoles y losas de fachada , los volúmenes de la Terraza, el uso de revestimientos como el veneciano, la marquesina del acceso como elemento compositivo de fachada, la planta libre de oficinas, etc. El uso de materiales nobles como el bronce, mármol, grandes superficies vidriadas, la integración de obras de arte a la arquitectura, la búsqueda de la perfección en la elaboración de detalles constructivos más industrializados (a veces hasta imitando hasta la perfilaría), la fluidez del espacio, la síntesis y simplificación recuerda la arquitectura de Mies . El terreno disponible sumaba 3 lotes individuales, dos con salida a la Avenida y otro a la calle Sarmiento.

Vista desde calle Montevideo –Año 1956

Vista desde calle Paraná-Año 1956

Vista desde calle Montevideo –Año 2006

Vista desde calle Paraná-Año 2006

Programa

- SALA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (M. Coronado) para 1128 espectadores, destinada a Teatro de Comedia , con su escenario y anexos necesarios para posible adaptación a otras representaciones.
- SALA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (Casacuberta) para 576 espectadores, destinada a Teatro de Cámara , con su escenario y anexos necesarios para posible adaptación a otras representaciones.
- UN MICROCINE
- HALL Y/O SALÓN DE EXPOSICIONE
- ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO
- CUERPO DE CAMARINES, individuales y colectivos en dos sectores diferentes para ambos teatros.
- CUERPO DE TALLERES(escenografía ,sastrería ,lavadero ,electricidad ,fotografía, peluquería ,maquillaje, utilería, tapicería, montaje etc
- GRUPO DE DEPÓSITOS
- UN EDIFICIO DE OFICINAS, para el área administrativa vinculadas al Teatro y a la Secretaría
- UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO para público y accesos para carga y descarga de materiales de los teatros.
- UNA CONFITERÍA

Proyecto

Teatro Gral San Martín (1956)

Centro Cultural San Martín (1960)

Axonométrica

El programa requerido fue desarrollado en tres cuerpos:

CUERPO A sobre la Avenida Corrientes de 7 pisos de oficinas sobre los halles y una sala de cine como remate superior,

CUERPO B, formado por dos Salas de Teatro, verdadero núcleo del organismo, situadas en el corazón de la composición, en forma superpuesta y equidistante respecto el acceso del público.

CUERPO C de camarines individuales y colectivos, diferenciados para ambos teatros. Talleres de escenografía, electricidad, peluquería, maquillaje, utilería, tapicería etc , el programa busca la resolución de todos los problemas que plantea la producción teatral.

Dos cuerpos de edificio (sectores A y C) configuran verdaderas barreras naturales a las fuentes de ruido que son la Av. Corrientes y la calle Sarmiento.

Corte 2-2 Transversal por Salas

Los proyectistas tuvieron en cuenta la provisión y mano de obra local, bajo costo de mantenimiento, uso de climatización natural, y el máximo aprovechamiento de la luz según la orientación. De esta manera este Edificio evita la necesidad de una total climatización artificial que poseen los edificios con curtain Wall o cortinas de vidrio integrales, contemporáneos a la construcción del Teatro. La iluminación nocturna está concebida para resaltar la superficie de vidrio pronunciando una lectura integral de la fachada desde la PB hasta el último piso de oficinas. Los Halles son tres espacios de doble altura, superpuestos en la parte inferior del sector A. Los

autores extrajeron de la tensión estructural provocada por la superposición de grandes salas :un espacio dilatado del hall de planta baja.

La Marquesina marca la escala peatonal, luego el espacio se dilata dentro del Hall y cobra una escala urbana de triple altura, entresijos y cruces de visuales que abarcan todo el espacio.

Planta 1 ° Sub-suelo Sala Casacuberta

Al tener los núcleos de servicio y circulaciones en forma simétrica y sobre las medianeras , las plantas de oficinas tienen gran flexibilidad .Con la posibilidad de cambiar de ubicación los tabiques o mamparas se permite la adecuación a varios usos. Todas las dimensiones están racionalmente moduladas.

El módulo mínimo de ancho de oficinas es de 272 cm, como el de la fachada y es múltiplo de las placas de yeso de cielorraso acústico, la colocación de cajas de tomas en el piso, con bocas de baja tensión responden al mismo módulo y de esta manera se logró mayor flexibilidad de proyecto.

La flexibilidad de uso y de espacios fueron cualidades que se experimentaban hacía poco tiempo.

La simetría del partido ordenó racionalmente la planta y simplificó la estructura, la modulación de los elementos y la expresión estética.

Planta 1º piso Sala Martín Coronado

Planta Techos

Halles

FACHADAS

Marquesina existente

Descripción carpinterías originales

Fachada

Se puede visualizar en la foto realizada durante la construcción de la fachada y el detalle constructivo de la carpintería original cómo es la fachada realizada con la tecnología de ese momento, en chapa doblada BWG nº16 de simple contacto , vidrio crudo .

El cubrelosa de chapa entre los pisos dá continuidad a la fachada, aunque la carpintería descarga su peso en el borde de la losa.

Las carpinterías originales de las fachadas Norte y Sur del cuerpo A, que serán reemplazadas integralmente por otras nuevas de acero inoxidable, respetando el mismo criterio de diseño en chapa doblada .

Los paños de la fachada Norte y Sur cuerpo de oficinas son las denominadas V8 formadas por una ventana corrediza y un antepecho de vidrio con una superficie interior de madera .(ver detalle)

Estas ventanas son practicables para permitir la ventilación cruzada entre los frentes Norte y Sur del Cuerpo A.

Los parasoles son giratorios para permitir el paso de un operario en silleta y realizar la limpieza de vidrios.

Los parantes de chapa doblada cada 272 cm tienen un perfil IPN nº10 en su interior, de losa a losa.

Estos parantes o Mulions son estructurales en la fachada Norte.

La fachada Sur del Cuerpo A no tiene perfiles estructurales.

Los paños de carpintería de 272 cm en horizontal y de la altura entre losas en vertical con esa superficie de vidrio fue un desafío técnico para ese momento.

Construcción de la estructura y colocación de la fachada

Carpintería de la fachada - Sección

- 1 Cielorraso armado
- 2 Nicho cortina
- 3 Cristal de 6 mm.
- 4 Banderola de ventilación
- 5 Placa
- 6 Parasoles de aluminio
- 7 Contrapeso del parasol
- 8 Antepecho de placa

- A Losa de hormigón armado
- B Nivel cielorraso armado y parasol
- C Antepecho ventana
- D Aislación antepecho (cristal y placa)
- E Losa de hormigón armado

- Corte detalle carpintería Fachada Norte original-

-Vista fragmento Fachada Norte original-

-Oxidación en mulions y perfiles - Estado actual-

La falta de un adecuado mantenimiento de la carpintería en 50 años de exposición a lluvias y a la erosión de los escapes del tránsito automotor cada vez más intenso , ha producido su total deterioro.

La fachada Norte recibió una mano de pintura hace 20 años. Eso solo impidió que el deterioro sea del 80 %.

La fachada Sur no ha sido pintada desde su inauguración y su estado de oxidación es total

La oxidación y deformación de la chapa impidió desde hace años que las ventanas originalmente corredizas se puedan abrir. Consecuentemente, al anularse la posibilidad de ventilación natural , proliferaron en la fachada equipos de aire acondicionado colocados sin control.

A la vez el agregado equipos aire acondicionado sin desagües adecuados produjo mayor oxidación en la fachada. Además , hay detalles de diseño , que en ese momento , por ser una tecnología nueva y experimental , no se implementaron o no se disponía en el mercado materiales apropiados

- El uso de masillas que pierden su elasticidad, provocaron filtraciones y condensación en el antepecho entre el vidrio y la placa .
- La incidencia de rayos UV , produjo deformaciones que llevaron al retiro de la madera original.
- La falta de adecuados canales de drenaje en el diseño del detalle produjo la acumulación del agua de lluvia , contribuyendo a su mayor oxidación.
- El simple contacto en el diseño del cierre de las hojas produjo filtraciones de agua y viento.

Los parasoles están sujetos a cartelas , y estas están fijadas a los mulions .Los marcos originales de los mismos son de planchuela galvanizada y las tablillas de chapa doblada BWG N°16 .Ambos están muy deteriorados.

La pérdida de revestimiento veneciano (material vitreo) , su erosión , la pérdida de color y el aumento de su porosidad fue producida por la contaminación del tránsito , los rayos UV del sol. La pulverización del sustrato se ha producido en general por filtraciones de agua.

CAPITULO 3 - INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR

Desde el 2001 la DGINFRA de la Sub –Secretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Bs está desarrollando proyecto de restauración e intervención integral del Teatro General San Martín como de todos los Edificios de Cultura de la Ciudad.

Un equipo equipo de profesionales y asesores ha desarrollado el proyecto de Intervención del Edificio, su puesta en valor , adecuación de espacios a nuevos usos, utilización de nuevos materiales y tecnologías, y la actualización a nuevas necesidades

La intervención se hará por licitaciones públicas separadas para cada tema específico.

En un total de 14 obras :

1. Carpinterías
2. Aire Acondicionado
3. Aislaciones Acústicas
4. Ascensores
5. Cubiertas y Revestimientos
6. Sala Cunill Cabanillas
7. Dimmers
8. Escenografía
9. Oficinas
10. Ramales Eléctricos
11. Sanitarios
12. Y se agregará una Sala de ensayo de danza necesaria hoy para el cuerpo estable de Danza del Teatro , que no fue requerida en el programa original del proyecto.

En este caso analizamos solo el Proyecto de Intervención de la Fachada, de la licitación que reemplazará y reparará todas las carpinterías del edificio.

Carpinterías nuevas en Fachada Norte y Sur del cuerpo A

Se hará el recambio total en la Fachada Norte y Sur del cuerpo A sobre la Av Corrientes.

Las nuevas carpinterías serán de acero inoxidable y están diseñadas respetando el diseño original, el criterio adoptado fue el de mantener el dibujo original de la Fachada y el de realizarlo con un material que garantice la máxima durabilidad y conservación en el tiempo.

Partiendo del diseño original se lo optimizó teniendo en cuenta nuevos recursos y tecnologías en la Ingeniería de detalles.

La nueva carpintería mejora la hermeticidad, estanqueidad, aislamiento térmico y acústico de la original.

La aplicación de los canales de drenaje, deflectores, flashing de membrana asfáltica con aluminio, etc. mejora la performance de la carpintería original.

Fachada Norte –Cuerpo A

Materiales

Los aceros inoxidables a utilizar serán del tipo AISI 304/18/8 antimagnético, de 1.5 mm. de espesor.

Los vidrios Float 10 +10 mm con PVB de 0,75 mm, con filtro UV

El vidrio armado idem de 6mm.

Los contravidrios de aluminio de 15 x25 mm, o acero inoxidable según detalle.

Las guías de las ventanas corredizas serán de bronce.

Las soldaduras en el acero inoxidable se efectuarán soldadas en anhídrido carbónico con varilla de Aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente desbastadas al ras.

No se admitirá soldaduras del lado exterior

-Detalle nueva Carpintería de Acero Inoxidable -

Estructura:

Estará constituida por parantes en perfiles de hierro “IPN 10” galvanizados en caliente; con un apoyo fijo, soldado y otro con ojales verticales, que permita absorber movimientos, debiéndose verificar el perfecto aplomado de las piezas verticales, tanto en el plano del muro como en el perpendicular al mismo, como así también la perfecta rectitud y horizontalidad de los umbrales, dinteles y travesaños en general. Esta estructura se realizara en las Fachadas Norte y Sur del Cuerpo A, de 4to a 10mo piso.

Parantes verticales:

Compuesto por unidades en perfiles plegados en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, calidad 304,-prepulido para recibir pintura según se especifica, de sección tubular acoplable a los parantes en perfiles de hierro galvanizados en caliente.

Que permitan el alojamiento y fijación de los paños de cerramiento y hojas de abrir.

Entre las piezas componentes de cada parante (módulos de aprox. 3,60m) deberán intercalarse piezas de unión tipo bayoneta, selladas convenientemente para evitar el pasaje de agua al interior, las que se fijarán a los tramos inferiores y tendrán libre dilatación con el tramo superior inmediato.

Esta componente se realizara en las Fachada Sur del Cuerpo A, de 4to a 10mo piso y Norte de Planta Baja a 10mo piso.

Travesaños horizontales:

Constituidos por perfiles plegados en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, calidad 304,-prepulido para recibir pintura según se especifica de sección tubular.

Esta componente se realizara en las Fachada Sur del Cuerpo A, de 4to a 10mo piso y Norte de Planta Baja a 10mo piso.

Hojas corredizas y fijas:

Constituidos por perfiles plegados en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, calidad 304, -prepulido para recibir pintura según se especifica de sección tubular.

Esta componente se realizara en las Fachada Sur del Cuerpo A, de 4to a 10mo piso y Norte de Planta Baja a 10mo piso.

Elementos de fijación:

Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construcción se empleará exclusivamente acero inoxidable austenítico no magnético.

resistencia apropiada entre las superficies de contacto ocultas del acero inoxidable antes de su ensamblado o instalación.

Con el fin de evitar posibles potenciales eléctricos peligrosos, por posibles descargas en partes metálicas, deberá garantizarse la continuidad eléctrica de la totalidad de elementos metálicos componentes de la carpintería a instalar, como así también su correcta puesta a tierra, por medio de la perfecta vinculación de los anclajes con la estructura del edificio o por medio de una malla de puesta a tierra especialmente instalada para tal fin.

Los cubrelosas de chapa serán reemplazados por otras de Acero Inoxidable .

La marquesina se hará nuevamente en el tamaño original con la profundidad total de la vereda.

En los parasoles se restaurará la estructura de soporte y se reemplazarán las varillas por otras nuevas de aluminio serán los primeros elementos en retirarse y los últimos en ser colocados.

Se recupera el bastidor del Parasol con arenado y galvanizado en caliente.

Conjuntamente al reemplazo total de carpinterías se repararán e impermeabilizará las terraza y los paños de revestimiento veneciano , de la fachada.

En el punto de encuentro entre la carpintería . y la mampostería se incorporará de un pre-marco, que no existía en el original. Para evitar el daño a la carpintería cuando se realice el revestimiento de la pared perimetral.

Secuencia de obra y tareas

1-Demolición y retiro de carpinterías

En el caso de las Fachadas del Cuerpo A :

El cambio de las carpinterías metálicas es total , involucra el desmonte total de existencia de carpinterías, elementos adheridos y /o contiguos a ella, retiro total de vidrios, provisión de nuevas carpinterías según nuevos detalles y su colocación, reposición de cristales, herrajes, accesorios y las reparaciones que sean necesarias tanto exteriores como interiores (pisos, tabiques, muros, cielorrasos, pintura, etc.)

Retiro de venecita:

Se procederá a la demolición del revestimiento veneciano, su mezcla de asiento, revoque grueso, etc, hasta dejar completamente expuesta la capa aisladora aplicada sobre los tabiques de ladrillos huecos y la estructura de hormigón. Para tal fin se emplearán medios mecánicos adecuados, tomando todos los recaudos necesarios para impedir daños, tanto a la capa aisladora como a su soporte de albañilería.

Obra

Para la realización de las tareas se procederá a colocar sobre las fachadas, en cada etapa, para cada área de andamios integrales totales o parciales y se utilizarán del tipo plataformas metálicas móviles motorizadas, y guinches.

La obra se hará de arriba hacia abajo, y de oeste a este.

El Plan de Obra plantea la recuperación de toda la envolvente del edificio a la vez:

La fachada N y S se harán simultáneamente y en su totalidad

Se Impermeabilizarán las cubiertas, se revocará la medianera, se reemplazará el revestimientos exteriores de los volúmenes del microcine y la Sala Martín Coronado. revestimiento vitreo (veneciano) , se limpiará y tratará el ladrillo visto de la fachada norte del cuerpo C)

Se hará la impermeabilización de terrazas y renovación de cupertinas y protecciones de cargas realizadas originalmente en Zinc , reemplazándolas por otras de acero inoxidable.

En esta etapa serán dos empresas trabajando simultáneamente una en lo metalúrgico y la otra en lo civil.

Existe un proyecto nuevo de iluminación de la fachada , que acentúa la lectura de la misma como totalidad poniendo acento en el dibujo de los parasoles.

Terminaciones

Pinturas en carpinterías

Proceso de Pintura en Fabrica

Se prepararán las superficies sobre acero inoxidable:

Granallado del acero inoxidable para obtener rugosidad de aproximadamente 35 micrones, previendo y observando muy especialmente de eliminar las propiedades anti corrosivas del acero inoxidable.

Se preverá el uso de un abrasivo no contaminante para este caso específico con proveedores de granallas en el mercado.

Pintura a utilizar:

Aplicación de 35 a 50 micrones secos de espesor de película de FONDO EPOXI ANTICORROSIVO ROJO según se especifica.

Aplicación de 50 a 75 micrones secos de espesor de película de ESMALTE POLIURETANICO POLIESTER NEGRO BRILLANTE según se especifica.

Aplicación de 50 a 75 micrones secos de espesor de película de ESMALTE POLIURETANICO POLIESTER NEGRO BRILLANTE según se especifica.

BIBLIOGRAFÍA

estudio Mario Roberto Alvarez y asociados Teatro Gral San Martín
arqto Roberto Fernandez Vanguardias Argentinas-Los verdes años
Secretaría de extensión universitaria-FADU Entrevista a Mario Roberto Alvarez

Agradezco la colaboración de la

Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Cultura del GCBA .

Equipo de Proyecto :Arqtos Gonzalo Etchegorry-Sergio Cid-Gabriela Maltz-Julia Alvarez-

Equipo de Obra :Arqtos Carlos Lopez-Gabriela Maltz-Maria Teresa Muguersa-Sergio Verruno